

Strategi Optimasi Pemrograman Data Plane untuk Efisiensi Kinerja Jaringan SDN

Nindra Asmara¹, Ribut Misney Abimanyu², Dimas Abimanyu Nur Arifandi³,
Muhammad Ridhwan Fathoni⁴, Arief Arfriandi⁵

nindraasmara@gmail.com¹, ributabimanyu_abi@students.unnes.ac.id²,
abimanyudimas1221@students.unnes.ac.id³, mridhwanf@students.unnes.ac.id⁴

¹Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, ²Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang,

³Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, ⁴Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

⁵Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Software-Defined Networking menjadi paradigma baru dalam manajemen jaringan sebagai pemisah antara *data plane* dan *control plane*. Fleksibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan yang membuat SDN semakin diterapkan, namun kinerja *data plane* masih menjadi kendala utama, terutama pada babak trafik yang tinggi, keterbatasan pada perangkat keras, permintaan kualitas layanan (*QoS*) yang stabil. Tinjauan kajian pada penelitian Internasional dan Nasional (2021-2024) menekankan bahwa pengoptimalan *data plane* dapat diupayakan dengan berbagai strategi. Pertama, program fleksibel dengan bahasa P4 dan *OpenFlow* yang dapat disederhanakan melalui proses *forwarding* sekaligus mendukung kebijakan yang sangat kompleks. Kedua, algoritma optimasi yang berbasis pada kecerdasan buatan, termasuk load balancing, routing adaptif, profil lalu lintas. ketiga, Integrasi arsitektur hybrid yang menggabungkan SDN dengan berbagai teknologi lain, seperti jaringan optik, *SD-WAN*, *edge computing*, 5G, serta infrastruktur lainnya yang mampu menghemat energi. Keempat adalah strategi berbasis *in-network intelligence* yang kemungkinan fungsi cerdas berjalan pada perangkat data plane. Hasil kajian ini menekankan bahwa tidak ada sebuah pendekatan yang bersifat universal. Hubungan antara permodelan matematis, algoritma, dan desain arsitektur dapat membuat SDN lebih efisien, adaptif, aman serta mampu memenuhi kebutuhan aplikasi modern seperti cloud, *IoT*, serta komunikasi real-time.

Kata kunci: *Software-Defined Networkking, Data Plane, Machine Learning, QoS, Arsitektur Hybrid*

Abstract

Software-Defined Networking (SDN) has emerged as a new paradigm in network management by separating the data plane from the control plane. The flexibility and ease of management have driven wider adoption of SDN; however, the performance of the data plane remains a critical challenge, particularly under high traffic conditions, hardware limitations, and the demand for stable Quality of Service (QoS). A review of both international and national studies (2021–2024) highlights that data plane optimization can be pursued through various strategies. First, flexible programming using P4 and OpenFlow enables simplified forwarding processes while supporting highly complex policies. Second, optimization algorithms based on artificial intelligence, including load balancing, adaptive routing, traffic profiling. Third, hybrid architectural integration combines SDN with other technologies such as optical networks, SD-WAN, edge computing, 5G, and energy-efficient infrastructures. Fourth, in-network intelligence strategies allow intelligent functions to operate directly within the data plane devices. This review emphasizes that no single approach is universally applicable. Instead, the synergy among mathematical modeling, algorithmic methods, and architectural design can make SDN more efficient, adaptive, secure, and capable of meeting the demands of modern applications such as cloud services, IoT, and real-time communications.

Keywords: *Software-Defined Networking, Data Plane, Machine Learning, QoS, Hybrid Architecture*

1. Pendahuluan

Jaringan modern semakin kompleks dan dinamis, mendorong evolusi arsitektur jaringan yang dikenal sebagai *Software Defined Networking* (SDN). Konsep ini memisahkan *control plane* dari *data plane*. Dengan pemisahan ini, jaringan menjadi lebih fleksibel dan dapat dikelola dari satu titik pusat. Namun, efektivitas arsitektur SDN sangat bergantung pada kinerja *data plane*. Bagian ini harus mampu memproses dan meneruskan data dengan kecepatan sangat tinggi dan latensi minimal. Sayangnya, banyak perangkat *data plane* yang ada saat ini masih menggunakan teknologi tradisional yang kurang efisien untuk lingkungan yang dapat diprogram. Oleh karena itu, optimasi pemrograman *data plane* menjadi bidang yang krusial. Tujuannya adalah untuk mengembangkan metode dan teknik yang memaksimalkan kinerja perangkat keras di *data plane* melalui rekonfigurasi atau pemrograman ulang. Optimasi ini penting untuk memastikan bahwa SDN tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga solusi yang dapat diimplementasikan secara efisien untuk membangun jaringan masa depan yang lebih cepat, andal, dan cerdas.

Evolusi teknologi jaringan memerlukan fleksibilitas, skalabilitas, serta efisiensi dalam manajemen data. Arsitektur konvensional yang menggabungkan *control plane* dan *data plane*, cenderung sulit dalam konfigurasi secara dinamis. SDN memberikan solusi pemisah, sehingga *control plane* dan *data plane* memungkinkan kontrol yang terpusat. Kendala utama SDN adalah performa data yang bisa terganggu oleh muatan lalu lintas, keterbatasan aliran, dan persyaratan *Quality of Service* yang tinggi.

Beberapa kajian terindikasi memiliki celah dalam optimasi data, baik pada algoritma perutean, pemrograman *forwarding*, atau penggabungan elemen teknologi baru. Tujuan kajian ini untuk merangkum berbagai referensi materi strategi optimasi pemrograman *data plane* untuk meningkatkan efisiensi kinerja jaringan SDN.

Berdasar kajian ini, strategi optimasi data plane dalam jaringan SDN dapat diklasifikasikan dalam model utama, yaitu pemanfaatan pemrograman dan pemodelan matematis, Optimasi berbasis algoritma, Optimasi data plane, Optimasi Forwarding & Flow Management, *Flow table* load balancing & Multipath Forwarding, Security-Aware Optimization Energy-Aware & Green Networking, Integrasi arsitektur dan teknologi, Pendekatan berbasis bahasa, Pendekatan otomatisasi kompilasi, Pendekatan berbasis konteks

2. Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah studi literatur (*literature review*) terhadap empat puluh referensi ilmiah dari jurnal internasional (Elsevier, Springer, MDPI, SPIE, arXiv) dan jurnal nasional (SINTA). Studi Literatur dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tren, teknik, dan strategi optimasi data plane dalam konteks *software defined Networking* (SDN).

Adapun tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi topik utama setiap referensi terkait optimasi data plane.
2. Klasifikasi metode yang digunakan: model matematis, algoritma optimasi, integrasi arsitektur, atau machine learning.
3. Analisis perbandingan efektivitas pendekatan berdasarkan parameter QoS (throughput, latency, jitter, packet loss) dan efisiensi energi.
4. Sintesis hasil untuk merumuskan strategi optimasi yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pendekatan pertama dalam optimasi data plane adalah pemodelan matematis.

Pada penelitian *A Performance Evaluation for Software Defined Networks with P4* (2021), dilakukan evaluasi performa dengan mengukur throughput, delay, dan packet loss pada arsitektur P4 dibandingkan dengan OpenFlow. Hasil pengujian menunjukkan bahwa P4 lebih efisien dalam forwarding, ditandai dengan latency lebih rendah dan packet loss lebih kecil. Hal ini membuktikan bahwa fleksibilitas pemrograman melalui P4 tidak hanya meningkatkan kontrol pada plane, tetapi juga mengurangi bottleneck komunikasi.

Selain itu, penelitian Zhang dkk. (*Modeling and Optimization of the Data Plane in SDN*, Elsevier) memanfaatkan teori antrean untuk memprediksi performa aliran terhadap switch. Dengan pemodelan ini, administrator dapat mengidentifikasi potensi overload lebih awal, merancang tabel forwarding yang optimal, serta menentukan kapasitas buffer yang sesuai dengan beban trafik.

Pendekatan matematis menjadi sangat penting karena memberikan gambaran kuantitatif sebelum implementasi nyata, membantuantisipasi titik bottleneck dan perencanaan load balancing, dan mengurangi risiko trial-and-error yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sistem.

Dengan kata lain, pemodelan matematis berfungsi sebagai landasan analisis awal agar strategi optimasi data plane dapat dirancang lebih terstruktur, prediktif, dan efisien.

3.2. Optimasi berbasis algoritma

Strategi kedua adalah penerapan algoritma optimasi dalam data plane, baik untuk load balancing, routing, maupun efisiensi energi.

Artikel *Optimization Algorithms in SDN* (MDPI) dan *Routing Optimization Strategy for Power SDN Communication Network* (SPIE) menunjukkan bahwa: Algoritma routing adaptif dapat memilih jalur komunikasi paling efisien sesuai kondisi trafik. Algoritma load balancing mampu menekan risiko *maximum delay* dan mendistribusikan trafik secara lebih merata, meningkatkan throughput hingga 25% dan menurunkan delay secara signifikan. Algoritma hemat energi terbukti membantu jaringan kritis seperti *smart grid* dalam mengurangi konsumsi daya.

Pendekatan berbasis *machine learning* juga mulai diterapkan, misalnya Q-learning, yang memungkinkan sistem belajar dari pola trafik secara dinamis. Dengan demikian, aturan forwarding dapat menyesuaikan secara otomatis untuk menjaga throughput tinggi sekaligus menekan latency.

Selain itu, penelitian *Compiling Packet Programs to dRMT Switches: Theory and Algorithms* menambahkan dimensi algoritmik pada sisi kompilasi P4. Studi ini menemukan bahwa optimasi penempatan program P4 pada pipeline switch bersifat NP-hard, sehingga sulit dicapai secara optimal. Namun, dengan algoritma pendekatan kuasi-linear, throughput dapat ditingkatkan dan waktu kompilasi dipangkas lebih cepat dibandingkan heuristik sebelumnya.

Dengan kata lain, algoritma dalam optimasi data plane berperan ganda:

1. Operasional, untuk mengelola trafik, jalur, dan energi.
2. Struktural, untuk memetakan kode P4 ke perangkat keras secara lebih efisien.

3.3. Optimasi data plane mencakup dua dimensi:

1. Pemindahan sebagian fungsi pemrosesan ke perangkat data plane (*packet processing & offloading*).
2. Optimasi mekanisme update antara control plane dan data plane melalui P4Runtime.

Pendekatan ini memindahkan fungsi pemrosesan dari controller ke perangkat data plane agar mengurangi overhead komunikasi. Dengan demikian, switch tidak lagi sekadar forwarding device, tetapi juga entitas pemrosesan cerdas.

a) *Packet Processing & Offloading*

Teknik yang digunakan meliputi, yang pertama *In-band Network Telemetry (INT)* switch dapat langsung mengumpulkan informasi trafik. kedua *Programmable data plane (P4, eBPF, SmartNIC)* fleksibilitas dalam mendefinisikan fungsi pemrosesan paket. dan terakhir *Stateful forwarding* perangkat data plane menyimpan *flow state* untuk forwarding adaptif.

Penelitian pada P4-based programmable switch menunjukkan bahwa *query ke controller* dapat berkurang hingga 60%, meningkatkan kemandirian data plane. Sementara itu, penggunaan *SmartNIC* mempercepat pemrosesan aplikasi berat (firewall, load balancer) di level data plane.

b) *Optimasi Data Plane Update dengan P4Runtime*

Makalah *Exploring Data Plane Updates on P4 Switches with P4Runtime* mengeksplorasi bagaimana data plane berinteraksi dengan implementasi

control plane berbeda. Fokusnya adalah pada latency dan jitter saat control plane mengirim update ke data plane.

Metodologi penelitian meliputi yang pertama Penggunaan P4 switching ASIC sebagai data plane dengan tiga variasi control plane: implementasi vendor, forwarder berbasis Python, dan forwarder berbasis C. selanjutnya Pengukuran latency dan jitter update. dan yang terakhir Evaluasi pengaruh kernel Linux NOHZ, yang mengurangi interupsi timer dan menekan variasi latency.

Hasilnya: penggunaan kernel Linux NOHZ dan implementasi forwarder yang efisien mampu meningkatkan performa update secara signifikan, menjadikannya lebih sesuai untuk aplikasi real-time.

Kelemahan pendekatan ini adalah fokusnya bukan pada optimasi program P4 secara langsung, tetapi pada efisiensi komunikasi control-data plane, sehingga hasil sangat bergantung pada konfigurasi kernel dan implementasi P4Runtime.

3.4. Optimasi Forwarding & Flow Management *Flow table*

Optimasi Forwarding & Flow Management *Flow table* pada perangkat data plane menjadi salah satu tantangan utama dalam SDN. Switch berbasis *OpenFlow* misalnya penggunaan memori TCAM yang mahal dan terbatas kapasitasnya. Semakin banyak entri aturan (*flow entries*), semakin tinggi pula latency pencocokan paket. Oleh karena itu, optimasi pada level *flow table* menjadi krusial. Beberapa teknik yang sering digunakan untuk mengoptimalkan *flow table* yang pertama teknik *flow aggregation* yaitu menggabungkan beberapa aturan serupa menjadi satu entri dengan pola pencocokan yang lebih umum. Hal ini dapat mengurangi jumlah entri hingga 30–40%. Yang kedua yaitu *Wildcard matching*, dimana sebagian field header paket tidak perlu dicocokkan secara spesifik, melainkan dengan pola *wildcard*. Cara ini mampu memperkecil ukuran tabel dan mempercepat proses pencocokan. Dan yang ketiga *Fast path vs slow path separation*, yaitu memisahkan aliran trafik intensif untuk diproses langsung oleh *hardware fast path* (misalnya ASIC pada switch), sementara trafik yang jarang digunakan dialihkan ke *slow path* atau perangkat lunak. Hasil simulasi pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa strategi ini mampu mengurangi latency forwarding hingga 25% serta memperpanjang umur perangkat keras dengan penggunaan memori yang lebih efisien.

3.5. load balancing & Multipath Forwarding

load balancing & Multipath Forwarding Bottleneck jaringan sering kali terjadi pada link tertentu akibat distribusi trafik yang tidak merata. Oleh karena itu, strategi optimasi kedua adalah menerapkan mekanisme *load balancing* pada data plane. Dan beberapa teknik yang dapat di gunakan untuk mengoptimalkannya yaitu yang pertama *Equal-Cost Multi-Path (ECMP)*, yang membagi trafik ke beberapa jalur dengan biaya sama secara merata. Yang kedua *Dynamic load balancing*, di mana distribusi trafik disesuaikan berdasarkan statistik port atau antrean pada switch. Dan yang terakhir *Adaptive routing*, yaitu jalur forwarding dipilih secara dinamis berdasarkan umpan balik dari controller mengenai kondisi link. Pada jurnal yang telah saya baca menunjukkan bahwa penerapan ECMP dapat meningkatkan throughput jaringan hingga 35% dibandingkan jalur tunggal. Lebih lanjut, *adaptive routing* terbukti mampu menurunkan latensi end-to-end dalam kondisi trafik padat, terutama pada jaringan data center.

3.6. Security-Aware Optimization

Security-Aware Optimization. Pada Teori Penerapan Teknologi SDN (*Software-Defined Networking*) untuk Meningkatkan Keamanan Jaringan Perusahaan (2024) penggunaan *Deep Packet Inspection (DPI)* dan *Intrusion Prevention System (IPS)*, dimana DPI secara signifikan dapat meningkatkan deteksi serangan seperti malware dan web berbahaya, dengan peningkatan deteksi hingga 25%, integrasi DPI pada SDN memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap ancaman di tingkat aplikasi, sehingga menjadi solusi efektif untuk keamanan jaringan. Berbeda dengan IPS, ia menggunakan arsitektur terpusat untuk memantau dan mengontrol aliran data, sehingga dapat mencegah ancaman seperti *Distributed Denial of Service (DDoS)* secara real-time. Namun kelemahannya dalam SDN, ia bisa berpotensi menurunkan *throughput* dan meningkatkan latensi jaringan. Pada teori *Machine-Learning-Enabled DDoS Detection in P4 Networks (2023)* Sistem P4 yang digabungkan dengan ML yang bertujuan untuk mencegah serangan *TCP SYN Flood*, hasilnya menunjukkan bahwa algoritma ML dapat efektif mendeteksi serangan bajir *TCP SYN* dengan akurasi tinggi dan latensi rendah. Pada jurnal ini juga menjelaskan arsitektur *DAD Correlated* mencapai kinerja yang sedikit lebih baik daripada arsitektur *DAD Stadalone*, dengan mengorbankan *overhead* komunikasi tambahan.

3.7. Energy-Aware & Green Networking.

Energy-Aware & Green Networking. Pada teori ini P4 digunakan sebagai program untuk mengurangi konsumsi energi di pusat data. Dimana strategi utamanya ada dua, yaitu konsolidasi lalu lintas dan pengalihan beban kerja, pada saat disimulasikan, hasil dari P4Green mampu mengurangi penggunaan switch agregasi hingga 36% dibandingkan teknik standar *Equal-Cost-Multi-Path (ECMP)*. P4Green juga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan hingga 46% dari total trafik harian, mendekati performa sistem SDN terpusat (50%), P4 juga digunakan untuk mengintegrasikan pemantauan aliran dengan menajer daya di pengontrol SDN. Sistem ini memungkinkan sakelar tepi yang tidak aktif dimatikan secara dinamis, yang menghasilkan penghematan energy dengan rata-rata 15-25% pada emulasi jaringan perkotaan, bahkan memiliki potensi lebih dari 40% pada perangkat keras komersial. Dibandingkan dengan solusi SDN terpusat, keduanya menunjukkan bahwa optimasi sinergi berbasis data plane memiliki keunggulan berupa skalabilitas, ketahanan terhadap kegagalan, dan keberlanjutan lingkungan, meskipun harus mengorbankan efisiensi absolut. Penelitian membuka jalur baru SDN yang menggabungkan aspek teknis dengan isu lingkungan

3.8. Integrasi arsitektur dan teknologi

Pada kajian ini sangat menekankan pada pentingnya desain sistem dalam optimasi kinerja data plane. Pada *An Architecture to Improve Performance of Software-Defined Optical Networks (Elsevier)* menunjukkan bahwa penggabungan SDN dengan jaringan optik dapat menekan beban tambahan komunikasi antara kontrol dan data. Dengan mengurangi frekuensi pertukaran pesan kontrol. Bidang data dapat mengolah paket lebih gesit dan stabil. Pada *Optimizing Networks with SDN and SD-WAN Technologies (In2IT)* lebih menekankan pada keuntungan penerapan arsitektur gabungan. Pada kajian ini *SD-WAN* meluaskan jangkauan manajemen jaringan, sementara SDN memperkuat fleksibilitas *data pale*, hingga menciptakan solusi yang lebih bisa diskalakan untuk perusahaan skala besar. Di sisi lain pada riset nasional *Analisa Performasi Controller pada Aksitektur Jaringan SDN* menekankan pandangan bahwa daya guna *data plane* sangat terpengaruh oleh penentuan kontroler. Pada kajian ini kontroler seperti *Ryu* dan *Floodlight* terbukti dapat menghasilkan output yang berlainan pada parameter *QoS*, seperti *throughput*, *delay*, *jitter*, dan *packet loss*. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengoptimalan *data plane* tidak sekedar terhubung antar perangkat keras dan algoritma, namun juga saling terikat dengan *software controller* yang mengelola arus perintah *control plane*. Pada *Fine-Tuning SDN Performance (AlibabaCloud, 2023)* penemuan ini memberikan pendekatan praktis berupa penyesuaian pengaturan kontroler dan penyelarasan antar *control plane* dan *data plane* agar meningkatkan kinerja secara maksimal.

3.9. Pendekatan berbasis bahasa

Strategi optimasi data plane tidak hanya dilakukan melalui pendekatan matematis, load balancing, congestion control, maupun offloading, tetapi juga melalui pendekatan berbasis bahasa yang berfokus pada penyediaan bahasa pemrograman tingkat tinggi guna meningkatkan produktivitas pengembang sekaligus mengurangi kesalahan pemrograman tingkat rendah seperti pada P4. Salah satu contoh adalah Lucid, bahasa pemrograman dengan paradigma *event-driven* yang memecah alur kontrol program ke dalam modul-modul *handler*, sehingga kode menjadi lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dibaca. Lucid dilengkapi dengan Pipeline Types untuk mendeteksi kesalahan urutan akses memori sejak tahap penulisan kode, kompiler ke P4 dengan algoritma penjadwalan yang mengoptimalkan penempatan instruksi pada pipeline perangkat keras, serta integrasi dengan framework Parasol yang memungkinkan pencarian konfigurasi program terbaik secara otomatis, misalnya dalam menentukan rasio cache hit optimal. Penelitian menunjukkan bahwa Lucid mampu menghasilkan kode hingga sepuluh kali lebih ringkas, mencegah kesalahan kompilasi, serta mendukung optimasi adaptif; meskipun demikian, efisiensi akhir program tetap sangat bergantung pada kemampuan kompiler dan keterbatasan perangkat keras yang mendasarinya.

3.10. Pendekatan otomatisasi kompilasi

Pendekatan otomatisasi kompilasi berfokus pada penyederhanaan proses optimasi yang sebelumnya membutuhkan rekayasa manual yang rumit dan memakan waktu. Dengan adanya otomatisasi, siklus *trial-and-error* yang biasanya melelahkan dapat dipangkas secara signifikan. Salah satu contoh adalah Cetus, sistem yang dirancang untuk mengatasi kegagalan kompilasi akibat rantai dependensi panjang antar-aksi dalam program P4. Cetus bekerja dengan menyintesis ulang program agar rantai dependensi lebih pendek, sehingga kode yang semula tidak dapat dikompilasi menjadi fungsional. Sementara itu, Parasol menawarkan kerangka kerja berbeda dengan memungkinkan pengembang menuliskan program menggunakan parameter yang dapat dioptimalkan otomatis. Dengan *optimizer* berbasis simulasi, Parasol mencari konfigurasi terbaik sesuai tujuan tertentu, misalnya penghematan memori atau peningkatan rasio *cache hit*. Pendekatan ini mampu mempercepat proses pengembangan dari hitungan hari menjadi menit, sekaligus menyelesaikan masalah kompilasi yang sulit dengan hasil setara optimasi manual. Namun, keterbatasannya adalah sifat alat yang spesifik: Cetus hanya fokus pada isu dependensi, sedangkan Parasol lebih menitikberatkan pada optimasi parameter.

3.11. Pendekatan berbasis konteks

Pendekatan berbasis konteks merupakan metode optimasi yang memanfaatkan informasi eksternal di luar kode program sebagai panduan dalam proses kompilasi. Contohnya adalah P2GO (P4 Profile-Guided Optimizations) yang menggunakan profil lalu lintas jaringan nyata untuk mendeteksi bagian program yang jarang digunakan atau tidak efisien. Dengan data ini, P2GO mampu menghapus dependensi yang tidak pernah muncul pada lalu lintas aktual, menyesuaikan ukuran tabel dan register sesuai kebutuhan, hingga memindahkan bagian program yang jarang digunakan ke

controller. Sementara itu, P4CGO (Control Plane Guided P4 Program Optimization) berfokus pada kebijakan *control plane* sebagai panduan utama optimasi. Dengan memanfaatkan fungsi objektif dan aturan yang ditentukan pengguna, P4CGO melakukan manipulasi tabel—baik penggabungan maupun pemisahan—agar lebih sesuai dengan tujuan fungsional jaringan. Keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya membuat keputusan kompilasi yang lebih cerdas dan kontekstual, sehingga hasil optimasi lebih efisien dibanding metode konservatif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas data kontekstual yang digunakan; jika data kurang akurat atau tidak relevan, maka hasil optimasi pun tidak maksimal

4. KESIMPULAN dan Saran

Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang dapat mengoptimalkan data plane secara menyeluruh. Setiap strategi mempunyai keunggulannya masing-masing. Pendekatan matematis memberikan gambaran performa yang kuat. Algoritma dan *machine learning* meningkatkan efisiensi operasi. *Offloading* dan *update* dengan *P4Runtime* dapat menurunkan overhead pada komunikasi. *Flow table* dan *forwarding* dapat mengurangi latensi dan meningkatkan *throughput*. Integrasi keamanan, energi, dan arsitektur *hybrid* menjangkau manfaat SDN. Pemrograman dapat mempercepat pengembangan dan meminimalisir kesalahan.

Dalam upaya pengoptimalan data plane SDN harus bersifat holistik, penggabungan pendekatan teori, teknis, serta praktis. Kajian ini menekankan integrasi lintas pendekatan dalam mencapai SDN yang jauh adaptif, efisien, aman, serta ramah energi, dan juga dapat memenuhi kebutuhan seperti *cloud*, *IoT*, dan komunikasi.

Untuk penelitian selanjutnya, fokus dapat diarahkan pada aspek keamanan data plane, efisiensi energi, dan penerapan algoritma *machine learning*. Hal ini dapat membuka peluang penelitian baru yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi jaringan terkini.

Daftar Pustaka

- [1] Y. R. Afandi, S. R. Akbar, and W. Yahya, "Analisis Kinerja Openflow Based Switch pada Router Linksys WRT54GL dan TP-Link TL-WR1043ND Dalam Arsitektur Software Defined Networking," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput. Univ. Brawijaya*, vol. 2, no. 12, pp. 7233–7241, 2018.
- [2] *In Praise of Computer Networks: A Systems Approach Fifth Edition*. 2012. doi: 10.1016/b978-0-12-385059-1.00014-4.
- [3] A. Algazinov, J. Chandra, and M. Laing, "INSIGHT: A Survey of In-Network Systems for Intelligent, High-Efficiency AI and Topology Optimization," pp. 1–17, 2025, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2505.24269>
- [4] F. Breu, S. Guggenbichler, and J. Wollmann, *Dragon Book*. 2008. [Online]. Available:

- <http://medcontent.metapress.com/index/A65RM03P4874243N.pdf>
- [5] R. Amalia, T. U. Kalsum, and R. Riska, "Analisis dan Implementasi Software Defined Networking (SDN) untuk Automasi Perangkat Jaringan," *Infotek J. Inform. dan Teknol.*, vol. 4, no. 2, pp. 312–322, 2021, doi: 10.29408/jit.v4i2.3734.
 - [6] G. Cormode and S. Muthukrishnan, "An improved data stream summary: The Count-Min Sketch and its applications," *Lect. Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics)*, vol. 2976, pp. 29–38, 2004, doi: 10.1007/978-3-540-24698-5_7.
 - [7] P. Ananda Khairunnisa, N. Annisa, and J. Parhusip, "Penerapan Teknologi SDN (Software-Defined Networking) untuk Meningkatkan Keamanan Jaringan Perusahaan," *Tek. J. Ilmu Tek. dan Inform.*, vol. 4, pp. 2–9, 2024.
 - [8] P. Göransson, C. Black, and T. Culver, *Software Defined Networks: A Comprehensive Approach: Second Edition*. 2016.
 - [9] D. Attamimi, "Analisis Perbandingan Algoritma Floyd-Warshall dan Dijkstra untuk Menentukan Jalur Terpendek Pada Jaringan Openflow," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 1, no. 12, pp. 1842–1849, 2017.
 - [10] P. Bosshart *et al.*, "P4: Programming protocol-independent packet processors," *Comput. Commun. Rev.*, vol. 44, no. 3, pp. 87–95, 2014, doi: 10.1145/2656877.2656890.
 - [11] J. A. Brito, J. I. Moreno, and L. M. Contreras, "Energy-Aware Edge Infrastructure Traffic Management Using Programmable Data Planes in 5G and Beyond," *Sensors*, vol. 25, no. 8, 2025, doi: 10.3390/s25082375.
 - [12] J. A. Brito, J. I. Moreno, L. M. Contreras, M. Alvarez-Campana, and M. Blanco Caamaño, "Programmable Data Plane Applications in 5G and Beyond Architectures: A Systematic Review," *Sensors*, vol. 23, no. 15, 2023, doi: 10.3390/s23156955.
 - [13] E. F. Kfoury, J. Crichigno, and E. Bou-Harb, "An Exhaustive Survey on P4," vol. 4, 2016.
 - [14] O. A. Fernando, H. Xiao, J. Spring, and X. Che, "A Performance Evaluation for Software Defined Networks with P4," *Network*, vol. 5, no. 2, pp. 1–28, 2025, doi: 10.3390/network5020021.
 - [15] A. Gereltsetseg and T. Máté, "Some optimization possibilities in data plane programming Related work," pp. 1–13, 2020.
 - [16] G. Grigoryan and M. Kwon, "Towards Greener Data Centers via Programmable Data Plane," *IEEE Int. Conf. High Perform. Switch. Routing, HPSR*, vol. 2023-June, pp. 62–67, 2023, doi: 10.1109/HPSR57248.2023.10148026.
 - [17] F. Hauser *et al.*, "A survey on data plane programming with P4: Fundamentals, advances, and applied research," *J. Netw. Comput. Appl.*, vol. 212, 2023, doi: 10.1016/j.jnca.2022.103561.
 - [18] M. Hogan, D. Loehr, J. Sonchack, S. L. Feibish, J. Rexford, and D. Walker, "Automated Optimization of Parameterized Data-Plane Programs With Parasol," *IEEE/ACM Trans. Netw.*, 2024, doi: 10.1109/TNET.2024.3499833.
 - [19] D. Kreutz, F. M. V. Ramos, P. E. Verissimo, C. E. Rothenberg, S. Azodolmolky, and S. Uhlig, "Software-defined networking: A comprehensive survey," *Proc. IEEE*, vol. 103, no. 1, pp. 14–76, 2015, doi: 10.1109/JPROC.2014.2371999.
 - [20] Y. Li, J. Gao, E. Zhai, M. Liu, K. Liu, and H. H. Liu, "Cetus: Releasing P4 Programmers from the Chore of Trial and Error Compiling," *Proc. 19th USENIX Symp. Networked Syst. Des. Implementation, NSDI 2022*, pp. 371–385, 2022.
 - [21] D. K. Loehr, "Lucid : A High-Level , Easy-To-Use Dataplane Programming Language," no. January, 2024.
 - [22] S. Maulana, S. A. Anjani, Y. P. A. Sanjaya, and ..., "Software-defined networking: Revolutionizing network management and optimization," *J. Comput. ...*, vol. 1, no. Query date: 2025-05-16 18:11:013 cites: https://scholar.google.com/scholar?cites=1239644413452609470&as_sdt=2005&scioldt=2007&hl=en, p., 2024, [Online]. Available: <https://journal.corisinta.org/corisinta/article/view/43https://journal.corisinta.org/index.php/corisinta/article/download/43/20>
 - [23] F. Musumeci, A. C. Fidanci, F. Paolucci, F. Cugini, and M. Tornatore, "Machine-Learning-Enabled DDoS Attacks Detection in P4 Programmable Networks," *J. Netw. Syst. Manag.*, vol.

- 30, no. 1, 2022, doi: 10.1007/s10922-021-09633-5.
- [24] T. H. F. NUGROHO, "Optimasi congestion control pada software defined network (sdn) berbasis reinforcement learning tesis," vol. 23222076, 2025.
- [25] T. V. Phan, S. T. Islam, T. G. Nguyen, and T. Bauschert, "Q-DATA: Enhanced Traffic Flow Monitoring in Software-Defined Networks applying Q-learning," *15th Int. Conf. Netw. Serv. Manag. CNSM 2019*, 2019, doi: 10.23919/CNSM46954.2019.9012727.
- [26] A. Z. Pramudita and I. M. Suartana, "Perbandingan Performa Controller OpenDayLight dan Ryu pada Arsitektur Software Defined Network," *J. Informatics Comput. Sci.*, vol. 1, no. 04, pp. 174–178, 2020, doi: 10.26740/jinacs.v1n04.p174-178.
- [27] L. L. Prasanth and E. Uma, "A computationally intelligent framework for traffic engineering and congestion management in software-defined network (SDN)," *Eurasip J. Wirel. Commun. Netw.*, vol. 2024, no. 1, 2024, doi: 10.1186/s13638-024-02392-2.
- [28] I. P. A. E. Pratama, "Design and Implementation of SDN IP Based on Open Network Operating System and Border Gateway Protocol," *Bull. Comput. Sci. Electr. Eng.*, vol. 2, no. 2, pp. 56–66, 2021, doi: 10.25008/bcsee.v2i2.1145.
- [29] D. Prayoga, R. M. Ijtihadie, and M. Husni, "Implementasi POX pada Perangkat Lunak Software-Defined Networking Controller untuk Data Center Berbasis Container," *J. Tek. ITS*, vol. 6, no. 2, pp. 352–355, 2017, doi: 10.12962/j23373539.v6i2.23448.
- [30] A. D. Rahmawan, S. Syaifuddin, and D. Risqiwati, "Analisa Performansi Controller Pada Arsitektur Jaringan Software Defined Network(SDN)," *J. Repos.*, vol. 2, no. 12, pp. 1727–1738, 2020, doi: 10.22219/repositor.v2i12.75.
- [31] F. Ruffy, "Static Analysis Tools For Network-Device Stacks by," 2025.
- [32] R. H. Serag, M. S. Abdalzaher, H. A. E. A. Elsayed, and M. Sobh, "Software Defined Network Traffic Classification for QoS Optimization Using Machine Learning," *J. Netw. Syst. Manag.*, vol. 33, no. 2, pp. 1–29, 2025, doi: 10.1007/s10922-025-09911-6.
- [33] D. Sheth and V. O. Thomas, "Halo Orbits around L_1 and L_2 in the Photogravitational Sun-Earth System with Oblateness," *arXiv*, no. 1968, pp. 1–18, 2020.
- [34] M. G. Spina, E. Scalzo, F. De Rango, F. Guerriero, and A. Iera, "Optimal In-Network Distribution of Learning Functions for a Secure-by-Design Programmable Data Plane of Next-Generation Networks," vol. XX, no. X, pp. 1–13, 2025, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2411.18384>
- [35] H. Stubbe, S. Gallenmüller, M. Simon, E. Hauser, D. Scholz, and G. Carle, "Exploring Data Plane Updates on P4 Switches with P4Runtime," *Comput. Commun.*, vol. 225, no. July, pp. 44–53, 2024, doi: 10.1016/j.comcom.2024.06.020.
- [36] M. D. Tache, O. Păscuțoiu, and E. Borcoci, "Optimization Algorithms in SDN: Routing, Load Balancing, and Delay Optimization," *Appl. Sci.*, vol. 14, no. 14, 2024, doi: 10.3390/app14145967.
- [37] B. Vass, Á. Fraknói, E. Bérczi-Kovács, and G. Rétvári, "Compiling Packet Programs to dRMT Switches: Theory and Algorithms," *Eur. 2022 - Proc. 5th Int. Work. P4 Eur. Part Conex. 2022*, pp. 26–32, 2022, doi: 10.1145/3565475.3569080.
- [38] C. Wen, Z. Li, S. U. Jafri, X. Qiu, and S. Rao, *P4CGO: Control Plane Guided P4 Program Optimization*, vol. 1, no. 1. Association for Computing Machinery, 2024. doi: 10.1145/3672199.3673892.
- [39] P. Wintermeyer, M. Apostolaki, A. Dietmüller, and L. Vanbever, "P 2 GO : P4 Profile-Guided Optimizations," 2020.